

BOSHQARISH VAZIFALARNI REJALASHTIRISH UCHUN MOBIL ILOVA YARATISH

stajyor o'qituvchi D.U.Mirzayeva, talabasi J.A.Abdumajidov

Andijon mashinasozlik insituti

DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178917

Annotatsiya: Ushbu tezisda xozirgi kunda rejalashtirish jarayonlarini sifatli istiqbollarda optimal variantini aniq belgilab berishi aniqlangan. Loyihani rejalashtirish menejmentda muhim jarayon bo'lib haqiqiy ko'rsatkichlar rejalashtirilgan ko'rsatkichlar bilan taqqoslanadi, bu rejalashtirilgan vazifalarning bajarilish darajasi to'g'risida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Jarayon, loyiha, rejalashtirish, Mobil ilova, android.

Hozirgi kunda rejalashtirish jarayonida uzoq muddatli istiqbolda tashkilot maqsadlariga erishish uchun sifat va miqdoriy qarorlar qabul qilinadi. Bundan tashqari, bunday ish jarayonida optimal yo'llarni aniq belgilash mumkin. Loyihani rejalashtirish - bu tashkilotning rivojlanishi amalga oshiriladigan aniq sxemani ishlab chiqish. Bu sizga barcha tafsilotlarni o'ylab ko'rish, muammolarni hal qilish yo'llarini tanlash va maqsadlaringizga erishish imkonini beradi. Bunday ish qanday amalga oshirilishi keyinroq muhokama qilinadi.

Loyihani rejalashtirish menejmentda muhim jarayondir. Bu sizga rivojlanish yo'lidagi harakatni o'z vaqtida to'g'rilab, keyinchalik kuzatib borish imkonini beradi. Haqiqiy ko'rsatkichlar rejalashtirilgan ko'rsatkichlar bilan taqqoslanadi, bu rejalashtirilgan vazifalarning bajarilish darajasi to'g'risida ma'lumot beradi. Monitoring jarayonida tashqi va ichki manbalardan ma'lumotlarning doimiy yangilanib turishi hisobga olinadi. Rejada belgilangan shartlar, shartlar va ko'rsatkichlar o'zgarishi mumkin, chunki ular real vaziyatga mos kelishi kerak.

Rejalashtirish barcha loyihalarni boshqarish jarayonlariga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun u har bir tashkilot tomonidan amalga oshiriladi. Agar aniq belgilangan harakatlar ketma-ketligi bo'lmasa, hech narsani boshqarish mumkin emas. Bu bosqichlar vazifalar bo'lib, ularni amalga oshirish maqsadga erishishga olib keladi. Agar biror narsa rejalashtirilganidek noto'g'ri keta boshlasa, menejer bunday hodisalarning sabablarini aniqlaydi, vaziyatda to'g'ri harakatlar bo'yicha qarorlar qabul qilinadi.

Loyihaning maqsadlarini rejalashtirish, qadamlar kabi, ularga erishishga olib keladigan vazifalar tizimini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Taqdim etilgan ish sizga ish boshlanishidan oldin tanlangan faoliyat turi foyda keltira oladimi yoki yo'qligini aniqlashga imkon beradi. Har bir investor o'z mablag'larini eng foydali, foydali loyihaga sarmoya qilishga intiladi. Rejalashtirish jarayonida kelajakdagi faoliyatning

asosiy parametrlari va natijalarini belgilash, ularga erishishning adekvat, real usullarini tanlash mumkin.

Mobil ilova bu android va boshqa mobil tizimlar uchun yaratilgan dasturlar to'plamidir. Bu foydalanuvchilar uchun ko'plab qulayliklar yaratadi. Masalan biror bir inson o'ziga kerakli ma'lumotlarni turli saytlar orqali olishga harakat qiladi ammo ayrim hollarda trafigi yo'qligi, browserlardagi xato va kamchiliklar tufayli ma'lum bir saytlarga kira olmashi mumkin yoki vaqt kamligi bois muammolar paydo bo'ladi. Hozirgi kunda biron bir dasturni yuklab olib kompyuter yoki mobil operatorlarga o'rnatish biroz qiyin, sababi barcha dastur bitta joyda yig'ilgan browser yoki sayt toppish mushkul. Dastur yuklash va o'rnatish uchun ko'plab savollarga javob berish, ayrim dasturlar uchun pul o'tkazish talab qilinishi, ro'yxatdan o'tishi, reklamalarga munosabat bildirish so'raladi, shu tartibda ko'p vaqt va anglashilmovchiliklar vujudga keladi, bunday hollarda mobil ilovalarning yordami kerak bo'ladi. Mobil ilovalar orqali qidirish, topish va internetsiz foydalanish birmuncha oson amalga oshiriladi. Mobil ilovalarni qidirib toppishda App Store, Iphone App kabi mobil dasturlar jamlanmasi yaratilgan bo'lib, bular orqali kerakli dasturlarni toppish qulaydir.

Rivojlangan mamlakatlarda barcha sohalarda mobil ilovalar yaratilgan bu sohalar rivoji uchun kata qulayliklar yaratib bermoqda. Birgina misol qilib turizm sohasi rivojlangan davlatlar (BAA, Fransiya, Buyuk Britaniya, Misr, Turkiya, Hindiston, Italiya, AQSH, Gretsiya) da turizm salohiyatini oshirish uchun mobil ilovalarda samarali foydalaniladi. Nima uchun mobil ilova sayohat sanoati uchun shart? Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sayohat va turizm sohasi daromad topishning eng yuqori tizimi hisoblanar ekan. Sayohat Sayohat bugungi kunda odamlarning dunyoviy hayotining ajralmas qismiga aylandi.

Mobil dasturlashni asosan 2 ta guruxga bo'lishimiz mumkun. Sababi mobil qurilmalarimiz asosan 2 ta operatsion tizimda ishlaydi. Demak ular IOS va Android. Bu operatsion tizimda ishlaydigan mobil qurilmalarga ilovalar tayyorlash uchun aloxida ko'dlar yoziladi. Mobil ilovalar Androidga Java, Kotlin dasturlash tillarida yozilsa IOS ga esa Swift hamda Objectivi-C dasturlash tillaridan foydalaniladi.

Mobil ilovalarni yaratmoqchi bo'lgan dasturchilar uchun ko'plab dasturiy vositalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu vositalar orasida so'nggi paytlarda o'z imkoniyatlari bilan ajralib turadigan Flutter ham bor.

Flutter - bu Google tomonidan yaratilgan ochiq manbali dasturiy ta'minotni ishlab chiqish to'plami. U Android, IOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuchsia va veb-dasturlarni bitta kod bazasidan ishlab chiqish uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzayeva, D. (2024). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA LOGISTIKA SOXASINI AXAMIYATI. Research and Implementation, 2(2), 144–150. ИЗВЛЕЧЕНО ОТ <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/2265>.
2. Mirzayeva, D. (2023). Masofaviy o‘qitishda multimediali onlayn kurs ishlab chiqish. Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions". ИЗВЛЕЧЕНО ОТ <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2162>
3. Maxtumquli.M. January). mobil ilovalar yaratish (2023, zaruriyati va istiqbollari. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 135-138).
4. Solidjonov, D., & Arzikulov, F. (2021). what is the mobile learning and how can we create it in our studying?. интернаука, (22-4), 19-21
5. Solidjonov, D. (2021). Ta'limning rivojlanishi uchun digital learning konspeksiyasining tendentsiyalari. Scienceweb academic papers collection.
6. S.S.G'ulomov, B.A.Begalov.Informatika va axborot texnologiyalari.Toshkent-2010."Fan" . 478-480 b